

Dissemination article: Biocarbon, an alternative to contaminated soils

Norbelis Freitez^[1], Samuel Villanueva^{[2]*}

^[1]Gerencia de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación,

^[2]Dirección Técnica,

Centro Nacional de Tecnología Química, Caracas, Venezuela.

Summary

Soils constitute a fundamental part in the balance of the ecosystem. Its deterioration is worrying, being mainly affected by climate change, environmental pollution and bad agricultural practices, among other causes. In search of solutions to this problem, new technologies have been developed, highlighting the use of bioremediation, which uses microorganisms or microbial processes to degrade and transform toxic substances into harmless products. The use of biocarbon (biochar) as a recovery technique has demonstrated its positive effects, which result in the reduction of nutrient loss, increase in the growth rate of plants, improve water retention in the environment through its influence on the physical, chemical and biological properties of the soils where it has been applied.

Keywords: soils; bioremediation; biochar.

Artículo de Divulgación: Biocarbón, una alternativa a suelos contaminados

Resumen

Los suelos constituyen una parte fundamental en el equilibrio del ecosistema. Su deterioro es preocupante, encontrándose afectados principalmente por el cambio climático, la contaminación ambiental y las malas prácticas agrícolas, entre otras causas. En busca de soluciones a esta problemática, se han desarrollado nuevas tecnologías, destacándose el uso de la bioremediación, la cual emplea microorganismos o procesos microbianos para degradar y transformar sustancias tóxicas en productos inocuos. El uso del biocarbón (biochar) como técnica de recuperación ha demostrado sus efectos positivos, que se traducen en la reducción de pérdida de nutrientes, incremento en la tasa de crecimiento de las plantas, mejora la retención de agua en el medio a través de su influencia en las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos donde se ha aplicado.

Palabras clave: suelos; bioremediación; biocarbón.

Recibido: septiembre 2019;

Aceptado: noviembre 2019.

El uso de recursos de biomasa en el fortalecimiento del medio ambiente y suplir necesidades para la población, como la producción de energía entre otras, representa una preocupación mundial debido al posible establecimiento de conflictos con la producción de alimentos, por lo cual, se ha propuesto la estrategia de utilizar los residuos generados durante la actividad de cosecha de los cultivos para la producción de bioenergía. Esta actividad tiene un impacto negativo en el ecosistema del sustrato, debido

* Autor para correspondencia: Samuel Villanueva e-mail: publicacionesgpidi.cntq@gmail.com

a que implica la remoción de una fuente importante de nutrientes que provienen de la materia orgánica. Los suelos representan una parte muy importante del hábitat donde se ubiquen, ya que cumplen múltiples funciones tanto para el desarrollo del ser humano como para el resto de los organismos vivos. Es utilizado por el hombre con fines agrícolas, forestales, pastoreo, construcción de infraestructuras, así como también, para satisfacer necesidades energéticas y extracción de materias primas. Se trata de un recurso limitado, afectado de gran manera por el cambio climático, factores antropogénicos, como las prácticas inadecuadas de agricultura y construcción. Sumado a que el suelo recibe la mayor parte de los residuos generados por el hombre, hecho que conduce a su contaminación, convirtiéndolo en un vector de transmisión de sustancias tóxicas, hacia otros recursos naturales como las aguas subterráneas y a las cadenas tróficas, a través de su captación por las plantas [1].

En este sentido, se plantea la necesidad de buscar alternativas para sanar tan preciado recurso, pues el suelo es sinónimo de producción de alimentos, conservación de la fauna y flora propia del lugar geográfico que ocupa y por ende, el desarrollo de las comunidades que lo habitan. Es por ello que se realizan esfuerzos en la búsqueda de nuevas tecnologías para intentar frenar su degradación y mantener sus características físicas, químicas y biológicas. La bioremediación se presenta como una alternativa para el saneamiento de suelos que han sufrido procesos de deterioro, bien sea por contaminación aguda o crónica. La técnica se basa en procesos de recuperación medioambiental, utilizando

microorganismos, hongos, plantas o enzimas derivadas de ellos para absorber, degradar o transformar los contaminantes, inactivándolos o atenuando su efecto, para convertirlos en sustancias inofensivas o formas menos tóxicas en el suelo, agua o aire. Estos procesos dependen de las propiedades catabólicas que presentan los microorganismos y su afinidad con los contaminantes donde actúan.

Antecedentes e importancia

El investigador Johannes Lehmann ha constatado que la “*tierra negra del Amazonas*” (también “*tierra oscura del Amazonas*”) no es fruto de la casualidad. Según el autor, una civilización precolombina que habitó la Amazonia en el año 2500 A.C., se sirvió de técnicas de fertilización del suelo basadas en el carbón vegetal, que beneficiaron a mediano plazo sus cosechas [2, 3]. La aplicación de compuestos carbonados al suelo, genera una mejoría en sus propiedades físicas, químicas y biológicas, lo que se traduce en un aumento de la productividad de los cultivos que actúan como reservorio de carbono de larga duración retardando su retorno a la atmósfera como CO_2 , situación que contribuye con la disminución de emisiones, pasando esto a ser un beneficio adicional, debido a que la materia prima para su producción proviene de residuos orgánicos cuya disposición inadecuada, a menudo causa problemas de contaminación. La necesidad de remediar estos medios ha llevado al desarrollo de nuevas tecnologías que hacen hincapié en la desintoxicación y la destrucción de los contaminantes. Dentro de la amplia gama de tecnologías con el potencial de llegar a la meta de la sostenibilidad, la biorremediación, actúa a través de las intervenciones

de la diversidad biológica para los propósitos de mitigación (y siempre que sea posible, la eliminación) de los efectos nocivos causados por los contaminantes ambientales en un sitio dado, además puede ser empleada *in situ* y *ex situ*, dependiendo del requerimiento del suelo afectado. *In situ* es un tratamiento que se realiza en el sitio, mientras que el procedimiento *ex situ* se da cuando es removido el suelo o el agua con el subsecuente tratamiento [4].

Biocarbón y sus aplicaciones

La mayoría de los trabajos desarrollados presentan el uso de biocarbón dentro de una visión de manejo agronómico. También se ha dado énfasis en los últimos años, a los aspectos microbiológicos asociados a su acción en el sustrato. Sin embargo, es interesante centrar la discusión en su uso como “*mejorador*” del suelo, una visión poco abordada por los expertos del tema, orientada a resolver la situación de degradación y disminución de la fertilidad asociada a la pérdida de la materia orgánica. Incorporar biocarbón al suelo tiene un efecto en sus propiedades físicas, tales como, la textura, estructura, distribución del tamaño de poro, área superficial total y densidad aparente, lo que tiene repercusión en la aireación, capacidad de retención de humedad, crecimiento de las plantas y facilidad de laboreo del suelo. En ocasiones, las partículas de biocarbón que son muy pequeñas pueden bloquear, parcial o totalmente, la porosidad del sustrato con la consecuente alteración de su estructura y la disminución de infiltración de agua. También muestra aplicación como material de encalado ya que muchos biocarbones exhiben valores de pH altos. Por otro lado, la aplicación de biocarbón tiene potencial en la captura de carbono en el suelo, sobre todo de aquellos que presentan degradación debido a la pérdida de la materia orgánica que es básica en fertilidad física del suelo, la cual esta relacionada con la capacidad del suelo de brindar condiciones estructurales adecuadas para el sostén y crecimiento de los cultivos. Aspectos como la estructura, espacio poroso, retención hídrica, densidad aparente, resistencia a la penetración, entre otras. Por lo general, este material incrementa el intercambio catiónico del suelo y, por lo tanto, la retención de iones NH_4^+ , K^+ , Ca_2^+ , Mg_2^+ , lo que probablemente se atribuye a su elevada superficie específica y alta carga superficial negativa, aspectos que no son frecuentemente desarrollados en los estudios sobre biochar [5].

Ventajas

Una de las ventajas del uso de biocarbón como enmendador del suelo, es que el carbono puede ser almacenado durante cientos de años, suministrando estabilidad, favoreciendo el crecimiento de plantas, aumentando la producción de biomasa, promoviendo el crecimiento de las raíces y como consecuencia de esto, incrementando la productividad de los cultivos y el secuestro de carbono [6]. Aunque el biochar tiene un gran potencial para convertirse en una técnica eficaz de recuperación de suelos, que aborde desafíos clave para el futuro, es mejor verlo como una importante “*cuña*”, que contribuye a una cartera de estrategias

para la mitigación de los efectos del cambio climático [7]. Tal enfoque no se aplica sólo al calentamiento global, sino también en temas de seguridad alimentaria para más personas en todo el mundo, para producir energía y para mejorar la disposición de residuos. Todavía queda por delante la atención de desafíos tecnológicos para que el biochar o biocarbón pueda establecerse como una tecnología sólida y confiable en la remediación de suelos degradados por actividades humanas, como por ejemplo, la optimización de métodos de refinación, así como, presentaciones alternativas al polvo finamente dividido obtenido con el método de producción actual, que faciliten su transporte y aplicación al suelo [8]. Su obtención

podría llevarse a cabo directamente en el campo, aprovechando los residuos agrícolas, constituyendo de esta manera un valor agregado, al contribuir con la disposición de los residuos sólidos. Considerando los efectos positivos de su aplicación en la fertilidad de los suelos, rendimiento de cultivos y mitigación del cambio climático, adquiere una mayor importancia el establecimiento de líneas de investigación avocadas a resolver los desafíos tecnológicos asociados a su producción y aplicación, así como, en la evaluación de sus efectos a largo plazo en el sustrato y en el ambiente, con la finalidad de afinar los detalles que harían del biochar, la alternativa orgánica y sustentable para la recuperación de suelos destinados a la agricultura.

Conclusiones

El biocarbón representa una alternativa para la recuperación de estos suelos, mediante la compensación de los niveles de materia orgánica y recuperación de características físicas del sustrato, asociadas a este balance en su composición. En este sentido, la obtención de biocarbón como sub-producto en el proceso de producción de bioenergía, y su aplicación en el suelo de donde se ha extraído la biomasa utilizada como alimentación, constituye una práctica para la recuperación del sustrato aprovechado, garantizando la sostenibilidad del cultivo para mantener la producción de alimentos y energía. El biocarbón ha demostrado proveer beneficios al suelo, aumentando su fertilidad a través de la influencia en sus propiedades físicas, químicas y biológicas; además de un alto potencial para ayudar al secuestro de carbono. Ambos aspectos son muy positivos en la medida que se tenga apoyo para aplicarlo en diferentes agro-ecosistemas.

Referencias

- [1] N. Bullosa. *Bioremediación 10 métodos de recuperación ecológica*. Faircompanies, 2011.
- [2] J. Lehman, J. da Silva, C. Steiner, T. Nehls, W. Zech, and B. Glaser. Nutrient availability and leaching in an archaeological anthrosol and a ferralsol of the central amazon basin: Fertilizer, manure and charcoal amendments. *Plant Soil*, 249(2):343–357, 2003.
- [3] J. Lehmann and S. Joseph. *Biochar for environmental management: Science and Technology*. Earthscan, (Ed.), London, 2009.
- [4] A. Muñoz and G. Guillen. Biorremediación: fundamentos y aspectos Sistema de biorremediación para la regeneración de suelos hidromorfo del estero Chicharrón y Río Cucaracha de la comuna Montañita, Guayaquil. Trabajo de grado, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador, 2015.
- [5] A. Escalante, G. Pérez, C. Hidalgo, J. López, J. Campo, E. Valtierra, and J. Etchevers. Biocarbón (biochar) I: Naturaleza, historia, fabricación y uso en el suelo. *Terra Latinoam, Chapingo*, 34(3):367–382, 2016.
- [6] J. Lehmann, J. Gaunt, and M. Rondon. Bio-char sequestration in terrestrial ecosystems. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 11(2):403–427, 2016.
- [7] S. Pacala and R. Socolow. Stabilization wedges: solving the climate problem for the next 50 years with current technologies. *Science*, 305(5686):968–972, 2004.
- [8] D. Laird, R. Brown, J. Amonette, and J. Lehmann. Review of the pyrolysis platform for coproducing bio-oil and biochar. *Biofuels, Bioproducts and Biorefining*, 3(5):547–562, 2009.